

“MEDIOFLAVIN” PREPARATINI UB-SPEKTRIFOTOMETRIYA USULIDA IDENTIFIKATSIYALASH

Sarvarova D.M.

Yunusxodjayeva N.A.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: dilfuza.sarvarova@yandex.ru, tel: (97)714-62-66

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11186145>

Dolzarbli: Hozirgi vaqtda nevrologik kasalliklar orasida yetakchi o'rinlardan birini surunkali serebrovaskulyar kasalliklar egallaydi, uning asosiy klinik shakli distsirkulyator ensefalopatiya (DE). Miyaning qon tomir kasalliklarining mahalliy tasnifiga ko'ra, DE - miyani qon bilan ta'minlashning progressiv etishmovchiligi, bu miyadagi o'zgarishlar va nevrologik kasalliklarga olib keladi.

"Medioflavin" preparatining samaradorligi va xavfsizligi surunkali serebrovaskulyar yetishmovchilikning turli shakllari bo'lgan bemorlarda o'rganildi. Preparatni qo'llashdan uch hafta o'tgach, bemorlarning ahvolidagi sub'ektiv yaxshilanish qayd etildi (boshdagi shovqin shikoyatlari, zaiflik va tashvish kamaydi). Medioflavin xotiraga ijobiy ta'sir ko'rsatdi, konsentratsiyani oshirdi va bemorlarning hissiy holatini yaxshiladi. Medioflavin bilan davolash kursi I va II bosqichli ensefalopatiya bilan og'rigan bemorlarda miya qon aylanishini normallashtirishi aniqlandi.

Tadqiqotning maqsadi: Mahalliy korxonadan ishlab chiqarilgan "Medioflavin" 50 mg / ml in'ektsiya uchun eritmasining zamonaviy tahlil usullardan UB-Spektrifotometriya usulida samaradorligini baholash va olingan natijalar talablarga javob berish, bermasligini aniqlash orqali nazorat qilishdan iboratdir.

Usul va uslublar: ishda A sinfidagi hajmli idishlar ishlatilgan: konussimon kolba 50 ml, 100 ml, hajmli pipetkalar, analitik tarozi AS-220/X ser No B635963283, Ohaus, Germaniya. Shimadzu 1800 UB-spektrifotometr firmasi, qatlam qalinligi 10 mm bo'lgan kyuvetalar. Reaktivlar.

Tadqiqot ob'ekti 50 mg / ml in'ektsiya uchun VFM "Medioflavin" eritmasi loyihasiga mos keladigan in'ektsiya eritmaları bo'ldi. Aniqlash UB spektrifotometriya yordamida amalga oshiriladi.

Natijalar: 1 ml preparat 100 ml hajmli o'lchov kolbasiga solindi va tozalangan suv bilan hajmi belgiga yetkazildi. Olingan eritma va eritmaning optik zichligi o'lchandi. Riboflavin SN ni spektrifotometrda qatlam qalinligi 1 sm bo'lgan kyuvetada maksimal yutilishda 445 nm to'lqin uzunligida, etalon eritma sifatida tozalangan suvdan foydalangan holda aniqlandi.

Riboflavin mononukleotid SN eritmasini tayyorlash. Taxminan 0,050 g (aniq tortilgan) riboflavin mononukleotid yoki natriy fosfat (EP CRS) 25 ml hajmli o'lchov kolbasiga solindi va hajmi tozalangan suv bilan belgiga moslashtirildi. Olingan eritmadan 1 ml 100 ml hajmli o'lchov kolbasiga solinib, tozalangan suv bilan hajmi yana belgigacha yetkazildi.

Xulosalar: UB- Spektrifotometr 300 dan 550 nm gacha bo'lgan to'lqin uzunligiga sozlandi va "Medioflavin" tekshiriluvchi eritma va SN riboflavin mononukleotid eritmalarining so'rilish spektri maksimal 445 ± 2 nm to'lqin uzunligida natija berdi.

References:

1. Хакимжанова Ш. О., Тиллаева Г. У. АССОРТИМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ //FARMATSIYA. – С. 11.
2. Зупарова З. А. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ ВЫРАЩЕННЫХ В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ //Москва. – 2023. – Т. 1. – С. 438-439.
3. Сарварова Д. М., Юнусходжаева Н. А., Гулямова Д. Р. ВАЛИДАЦИИ МЕТОДИКИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА «ЦЕРАКСИДОЛ» РАСТВОРА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ //Universum: медицина и фармакология. – 2022. – №. 4 (87). – С. 11-15.
4. Shomaksudova M. O. et al. QUANTITATIVE DETERMINATION OF BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS FROM DRY EXTRACT OF SAFFRON (CROCUS SATIVUS L.) BY GAS CHROMATOGRAPHY //American Journal Of Biomedical Science & Pharmaceutical Innovation. – 2024. – Т. 4. – №. 01. – С. 113-117.
5. Сарварова Д. М., Юнусходжаева Н. А. Валидация методики контроля качества раствора для инъекций «Танергин //Фармацевтический вестник Узбекистана. Научно-практический фармацевтический журнал. – 2020. – №. 4. – С. 34.